

TECHNICAL SCIENCES

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДОВИХ КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ АПАРАТУРИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Павленко М.А.

д.т.н., професор

Харківський національний університет Повітряних Сил, Харків, Україна

Трофіменко А.О.

Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна

MATHEMATICAL MODEL OF FUNCTIONING OF COMPONENTS OF CONTROL AND DIAGNOSTIC EQUIPMENT FOR CONTROL OF TECHNICAL CONDITION OF WATER VEHICLES

Pavlenko M.,

Doctor of Technical Sciences, Professor

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

Trofimenko A.

State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine

Анотація

У статті запропонована задача раціонального вибору та об'єднання елементів, блоків контрольно-діагностичної апаратури, які мають структуру із загальною шиною. Показано, що така задача формалізована як модель лінійного програмування. Запропоновано використання у задачі булевих змінних, які приймають тільки два значення, для спрощення обчислювальних процедур при визначенні раціональної структури синтезованої контрольно-діагностичної апаратури. Для розв'язання поставлених задач пропонується використовувати методи відсікань або комбінаторні методи.

Abstract

The article proposes the problem of rational selection and combination of elements, blocks of control and diagnostic equipment, which have a structure with a common bus. It is shown that such a problem is formalized as a model of linear programming. The use of Boolean variables in the problem, which take only two values, is proposed to simplify computational procedures in determining the rational structure of the synthesized control and diagnostic equipment. It is suggested to use clipping methods or combinatorial methods to solve the set tasks.

Ключові слова: модель, засіб водного транспорту, контроль, технічний стан.

Keywords: model, water vehicles, control, technical condition.

Постановка проблеми

На зміну технічного стану засобів водного транспорту (ЗВТ) та їх складових елементів, блоків (особливо радіотехнічного та радіоелектронного змісту) при експлуатації суттєво впливають жорсткі умови, пов'язані з агресивним навколишнім середовищем (вітра, підвищена вологість, солоняна вода тощо) і з різними кліматичними умовами (особливо для морського транспорту) [1], [2]. Забезпечення безаварійної експлуатації ЗВТ можливе при існуванні відповідної системи контролю та діагностування їх технічного стану. Така система повинна задовольняти певним показникам ефективності та дозволяти підтримувати необхідний технічний стан ЗВТ при експлуатації, особливо при здійсненні руху за потрібним маршрутом [3], [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Підтримання потрібного рівня справності ЗВТ можливо при ефективному функціонуванні відповідної системи їх технічного обслуговування. Така система включає в себе контроль технічного стану за допомогою контрольно-діагностичної апаратури та проведення операцій (залежно від результатів

контролю) з підтримки технічної справності для збільшення готовності ЗВТ до експлуатації [3]–[7].

Результати аналізу існуючих моделей технічного обслуговування складних виробів, оцінки впливу характеристик контрольно-діагностичної апаратури (КДА) на процеси вимірювань і вимірювального контролю параметрів виробів дозволяють вибрати критерій кращої або раціональної (оптимальної) організації системи технічного обслуговування ЗВТ з урахуванням умов їх експлуатації [8]. Дослідження показують, що недосконала система технічного обслуговування ЗВТ може звести нанівець результати якісної перевірки і ремонту, виконані окремо [5], [9]. Так, несвоєчасно виявлені відмови можуть бути причинами додаткових втрат (наприклад, матеріальних, часових) під час руху ЗВТ за маршрутом. Однак, слід враховувати і витрати на проведення контролю технічного стану ЗВТ, які можуть значно збільшувати витрати на експлуатацію ЗВТ за рахунок неоптимального проведення технічного обслуговування [10], [11].

Результати аналізу сучасного стану парку КДА для контролю технічного стану складних комплексів, у тому числі сучасних ЗВТ, показують, що він

містить достатньо широкий арсенал засобів для вимірювання будь-яких величин. Але до недавнього часу при розробці КДА, як правило, не передбачалось сумісне їх використання у складі інших засобів контролю, більш складних за структурою та організацією. У більшості випадків КДА використовувались тільки у вигляді окремих автономних приладів, які призначені для вимірювання однієї величини або невеликої групи, як правило, однорідних величин. Це обмежувало потенційні можливості їх використання. Розширення можливостей щодо використання КДА дає створення на їх основі інформаційно-вимірювальних систем [8], [12].

При визначенні технічного стану ЗВТ актуальним є розробка та впровадження сучасної вимірювальної техніки. Крім того, експлуатація ЗВТ за фактичним станом і прогнозування їх технічного стану передбачає наявність відповідної КДА, бажано мобільної [2], [12].

Розробка математичної моделі функціонування складових контрольно-діагностичної апаратури

Сучасні зразки КДА представляють собою взаємодію складних вимірювально-інформаційних блоків. Така КДА має складну ієрархічну структуру, наприклад, показано на рисунку 1 [2], [8].

Рисунок 1. Структура сучасної контрольно-діагностичної апаратури

Дані від вимірювальних датчиків про інформацію про параметри контролю ЗВТ (або окремих елементів, блоків ЗВТ) надходять у блок збору та обробки інформації через суматори інформації та шину передачі даних. На суматорах проводиться попередня обробка вимірювальної інформації від вимірювальних датчиків, а в блок збору та обробки інформації – визначення результату контролю технічного стану ЗВТ у цілому та складових елементів, блоків. При цьому такий блок збору та обробки інформації за отриманою інформацією дозволяє прогнозувати зміну технічного стану складових елементів, блоків ЗВТ протягом деякого часу подальшої експлуатації, тобто проводити діагностування. Джерелами інформації про технічний стан ЗВТ є результати вимірювання параметрів контролю, наприклад, напруги, струму, частоти – фізичних характеристик об'єкта контролю. Таким чином, розробка сучасної КДА представляє собою актуальну задачу раціонального вибору та об'єднання вимірювальних датчиків, засобів вимірювання та обробки вимірювальної інформації про технічний стан для прийняття рішення щодо подальшої експлуатації ЗВТ.

При створенні мобільної КДА для контролю технічного стану різних типів ЗВТ не достатньо використовувати тільки вимірювальні датчики. Для уніфікації мобільної КДА з контролю технічного

стану різних ЗВТ пропонується використовувати однотипні вимірювальні датчики. У цьому випадку суматорами вимірювальної інформації виступають засоби вимірювання, а датчиками – джерелами інформації про параметри контролю ЗВТ. Отже, задачу раціонального вибору та об'єднання складових КДА сформулюємо так. Необхідно визначити такий набір (номенклатуру) засобів вимірювання, щоб забезпечити своєчасне та достовірне визначення технічного стану різних ЗВТ.

Поставлена задача раціонального вибору та об'єднання вимірювальних датчиків неодноразово розглядалася в літературі [1] – [8], [12]. Однак, відомі задачі мають головну ваду – вони розглядають задачу визначення набору (номенклатури) засобів вимірювання для раціонального контролю параметрів того чи іншого зразка ЗВТ. Однак у відомих задачах не враховані можливості об'єднання такої раціональної номенклатури засобів вимірювання у окрему систему, не розглядається раціональне їх розміщення та взаємодія за допомогою каналу загального користування.

Отже, розглянемо таку задачу. Нехай при контролі технічного стану ЗВТ у просторі розташовані вимірювальні датчики, блок збору та обробки даних і шина передачі даних. Необхідно таким чином підібрати номенклатуру засобів вимірювання заданих (потрібних) їх типів, таким чином розмістити

цей набір і об'єднати їх в мережу, щоб були виконані всі потрібні вимоги до техніко-економічними показниками КДА.

Під техніко-економічними показниками роботи такої КДА будемо розуміти точність і надійність роботи, а також її вартість у широкому сенсі, тобто власне вартість системи, її масу, обсяг, займані складовими.

Раціональний вибір і об'єднання елементів у розглянуту апаратуру може бути спрямована на пошук екстремуму одного цих показників за умови, що на інші показники накладені обмеження, згідно до тактико-технічних характеристик спроектованого приладової апаратури. Тоді результат вирішення сформульованого завдання полягає в раціональному показнику за критерієм оптимізації структуру КДА при виконанні обмежень щодо інших показників.

Вимогою до точності переданої в блок збору й обробки інформації є забезпечення опитування джерел інформації з необхідної для них частотою. При виконанні цієї вимоги похибки, пов'язані з дискретизацією результатів вимірювань, не перевищуватимуть допустимого рівня.

Вимогою до надійності передачі вимірювальної інформації від датчиків до блок збору та обробки даних є забезпечення в спроектованій КДА декількох шляхів доставки інформації від джерел особливо цінних даних (залежно від важливості параметрів контролю).

При прийнятих оцінках точності та надійності роботи спроектованої КДА завдання вибору та об'єднання її елементів, що мають структуру із загальною шиною, ставиться так: вибрати набір інформації із заданих їх типів, розмістити цей набір у просторі та підключити до нього джерела інформації (вимірювальні датчики) так, щоб вартість спроектованої апаратури була мінімальною та щоб апаратура задовольняла таким вимогам:

кожний вимірювальний датчик засобів вимірювання видає інформацію в блок обробки з частотою, не менше заданою;

від кожного вимірювального датчику до відповідного засобу вимірювання у спроектованій апаратурі має бути задана кількість шляхів передачі даних;

вартість використаних у апаратурі засобів вимірювання не повинна перевищувати заданий рівень;

Введемо в розгляд змінну:

$$\delta I_{\lambda t} = \begin{cases} 1, & \text{якщо } \lambda\text{-те джерело інформації опитується в } t\text{-й області,} \\ & \text{де можливе розміщення засобу вимірювання;} \\ 0 & \text{– в іншому випадку.} \end{cases}$$

і числову змінну $Y_{\nu t}$ – кількість засобів вимірювання ν -го типу, використаних у спроектованій КДА для опитування датчиків в t -й області. Кожна із змінних $Y_{\nu t}$ може приймати значення $0, 1, 2, \dots, K_{\nu}^t$, де

обсяг засобів вимірювання, які раціональним чином розташовані та розміщені у КДА, здійснюють збір і обробку результатів вимірювань не повинен перевищувати заданих для цих областей обмежень;

маса номенклатури засобів вимірювання, обраної для використання в спроектованій системі, і маса мережі зв'язку вимірювальних датчиків – не повинні перевищувати заданий рівень.

У розглянутій постановці задача раціонального вибору та об'єднання складових елементів, блоків КДА формалізується як модель лінійного програмування. Розглянемо таку модель.

Нехай спроектована апаратура, структура якої показана на рисунку 1, включає N вимірювальних датчиків. Вимірювальна інформація таких датчиків може надходити в шину передачі даних через M областей, де можливе розміщення засобів вимірювання, здійснюють її первинну обробку. Відомо K типів засобів вимірювання, які можна використовувати в спроектованій апаратурі.

Такі величини визначають розмірність сформульованої моделі. Крім того, задані наступні величини, що характеризують сукупність вимірювальних датчиків, з яких необхідно зібрати і обробити інформацію, і набір типів засобів вимірювання.

Для кожного з вимірювальних датчиків відомі: мінімальна частота, з якою він видає вимірювальну інформацію, $F_{\lambda}, \lambda = \overline{1, N}$; кількість шляхів передачі даних від цього датчика до відповідного засобу вимірювання $N_{\lambda}, \lambda = \overline{1, N}$; вартість wI_{λ} і маса γI_{λ} одиниці довжини зв'язку, що з'єднує даний датчик з засобом вимірювання, $\lambda = \overline{1, N}$, і довжини шляхів від кожного з датчиків до засобів вимірювання, $I_{\lambda t}, \lambda = \overline{1, N}, t = \overline{1, M}$.

Для типів засобів вимірювання відомі: вартість $w2_{\nu}$, частота опитування вимірювальних датчиків F_{ν} , маса $\gamma 2_{\nu}$, об'єм (обсяг), займаний засобами даного типу, V_{ν} , кількість вхідних каналів $Q_{\nu}, \nu = \overline{1, K}$.

k_v^t – кількість засобів вимірювання v -го типу, необхідне для опитування всіх вимірювальних датчиків засобами вимірювання цього типу в t -й області.

Потрібно знайти такі значення змінних $\delta l_{\lambda t}$, $\lambda = \overline{1, N}$, $t = \overline{1, M}$ і y_{vt} , $v = \overline{1, K}$, $t = \overline{1, M}$, які забезпечують мінімальну вартість спроектованої апаратури за умови виконання вимог до неї, сформульованих вище.

Функція цілі моделі – вартість мережі збору та обробки вимірювальної інформації із загальною шиною – має вигляд:

$$W = W_0 + \sum_{t=1}^M \sum_{\lambda=1}^N w_{1\lambda} l_{\lambda t} \delta l_{\lambda t} + \sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K w_{2v} y_{vt}, \quad (1)$$

де W_0 – вартість блоку збору та обробки інформації.

Знайдемо мінімум функції (1) за умови виконання таких обмежень.

1. Інформативність отриманої вимірювальної інформації не повинна перевищувати інформативності засобів вимірювання, використаних для їх опитування в цій області:

$$\sum_{\lambda=1}^N F_{\lambda} \delta l_{\lambda t} \leq \sum_{v=1}^K F_v Q_v y_{vt}, \quad t = \overline{1, M}. \quad (2)$$

2. Кількість вимірювальних датчиків, опитуваних у кожній області на кожній частоті, не повинно перевищувати кількості каналів цієї або більшої частоти у засобах вимірювання, встановлених у ході проектування цієї апаратури:

$$\sum_{v=1}^N \theta_{1\lambda j} \delta l_{\lambda t} \leq \sum_{v=1}^K \theta_{2vj} Q_v y_{vt}, \quad t = \overline{1, M}, j = \overline{1, J}, \quad (3)$$

$$\theta_{1\lambda j} = \begin{cases} 1, & \text{якщо } F_{\lambda} = F_j; \\ 0 & \text{– в зворотньому випадку;} \end{cases} \quad \theta_{2\lambda j} = \begin{cases} 1, & \text{якщо } F_v \geq F_j; \\ 0 & \text{– в зворотньому випадку;} \end{cases}$$

де J – кількість різних частот, на яких потрібно вимірювати параметри інформації в спроектованій апаратурі.

Сформульовані обмеження (2), (3) забезпечують отримання вимірювальної інформації опитування кожного з джерел інформації в спроектованій КДА з частотою, не меншою, ніж та, яка для нього задана у вимогах на апаратуру.

3. Від кожного λ -го вимірювального датчика в спроектованій апаратурі має існувати задана кількість N_{λ} шляхів передачі даних:

$$\sum_{t=1}^M \delta l_{\lambda t} = N_{\lambda}, \quad \lambda = \overline{1, N}. \quad (4)$$

4. Вартість використаних при створенні апаратури засобів вимірювання не повинна перевищувати заданого рівня W_2 :

$$\sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K w_{2v} y_{vt} \leq W_2. \quad (5)$$

5. Кількість вимірювальних датчиків, які встановлені в t -у область простору КДА для визначення вимірювальної від джерел, не перевищує певної кількості, характерного для цієї області, V_t :

$$\sum_{t=1}^M \sum_{\lambda=1}^K \gamma 1_{\lambda} 1_{\lambda t} \delta 1_{\lambda t} + \sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k 1_v^t} \gamma 2_v \delta 2_{vt}^{\xi} \leq W_1. \quad (6)$$

6. Маса мережі збору інформації проектованої системи не повинна перевищувати заданого для неї рівня W_1 :

$$\sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K \gamma 2_v Y_{vt} \quad (7)$$

де $\sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K \gamma 2_v Y_{vt}$ – маса встановленого в апаратуру набору засобів вимірювання;

$\sum_{\lambda=1}^N \sum_{t=1}^M \gamma 1_{\lambda} 1_{\lambda t} \delta 1_{\lambda t}$ – маса мережі зв'язку вимірювальних датчиків.

Модель (1) – (7) є задачею лінійного програмування.

Розглянута задача раціонального вибору та об'єднання елементів, блоків КДА, що мають структуру із загальною шиною, може бути формалізована як модель лінійного програмування. Використання при цьому булевих змінних, що приймають тільки два значення (0 і 1), спрощує обчислювальні процедури при визначенні оптимальних рішень задач математичного програмування.

Будь-яка числова змінна, у тому числі й змінна Y_{vt} моделі (1) – (7), може бути виражена через булеві змінні. Існує два способи заміни числової змінної $0 \leq Y_{vt} \leq k_v^t$. Позначимо через δ_{vt}^{ξ} булеву змінну, яка приймає такі значення:

$$\delta_{vt}^{\xi} = \begin{cases} 1, & \text{якщо один } \xi - \text{й концентратор } v - \text{го типу використаний} \\ & \text{в системі в } t - \text{й області;} \\ 0 & - \text{в зворотньому випадку.} \end{cases}$$

Тоді

$$Y_{vt} = \delta 2_{vt}^1 + \delta 2_{vt}^2 + \dots + \delta 2_{vt}^{k_v^t}.$$

Інше двійкове подання змінної Y_{vt} , більш економне з точки зору кількості булевих змінних, які заміняють числову, задається формулою:

$$Y_{vt} = \delta 2_{vt}^1 + \delta 2_{vt}^2 + 2^2 \delta 2_{vt}^3 + \dots + 2^{k_v^t - 1} \delta 2_{vt}^{k_v^t},$$

де k_v^t – найменше ціле число, яке визначається з нерівності $2^{k_v^t - 1} \geq k_v^t$; $k_v^t < k_v^t$.

Використовуємо другий спосіб заміни змінної Y_{vt} булевими змінними, тоді кількість змінних, що описують розміщення при проектуванні апаратури, щодо набору засобів вимірювання,

$$k_1 = \sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K k 1_v^t.$$

Модель оптимізації структури контрольно-діагностичної апаратури, що має загальну шину для передачі даних, запишеться через змінні $\delta 1_{\lambda t}$, $\delta 2_{vt}^{\xi}$ у вигляді: мінімізувати вартість мережі збору та обробки інформації

$$W = W_0 + \sum_{t=1}^M \sum_{\lambda=1}^N w1_{\lambda} l_{\lambda t} \delta 1_{\lambda t} + \sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k1_v^t} w2_v \delta 2_{vt}^{\xi} \quad (8)$$

при таких умовах

$$\sum_{\lambda=1}^N F_{\lambda} \delta 1_{\lambda t} \leq \sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k1_v^t} F_v Q_v \delta 2_{vt}^{\xi}, \quad t = \overline{1, M}; \quad (9)$$

$$\sum_{\lambda=1}^N \theta 1_{\lambda j} \delta 1_{\lambda t} \leq \sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k1_v^t} \theta 2_{vj} Q_v \delta 2_{vt}^{\xi}, \quad t = \overline{1, M}; \quad j = \overline{1, J}; \quad (10)$$

$$\sum_{t=1}^M \delta 1_{\lambda t} = N_{\lambda}, \quad \lambda = \overline{1, N}; \quad (11)$$

$$\sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k1_v^t} w2_v \delta 2_{vt}^{\xi} \leq W_2; \quad (12)$$

$$\sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k1_v^t} v_v \delta 2_{vt}^{\xi} \leq V_t, \quad t = \overline{1, M}; \quad (13)$$

$$\sum_{t=1}^M \sum_{\lambda=1}^N \gamma 1_{\lambda} l_{\lambda t} \delta 1_{\lambda t} + \sum_{t=1}^M \sum_{v=1}^K \sum_{\xi=1}^{k1_v^t} \gamma 2_v \delta 2_{vt}^{\xi} \leq W_1. \quad (14)$$

Умови (9), (10) гарантують отримання вимірювальної інформації проектованої апаратури з необхідною для них частотою. Обмеження згідно виразу (11) забезпечує вимогу з надійності доставки інформації від датчиків до засобів вимірювання. Умова (12) впливає з вимоги про те, щоб вартість використаних у апаратурі засобів вимірювання не перевищувала заданого рівня. Умова (13) обмежує обсяг (об'єм, маса) засобів вимірювання, що встановлюються в області, що примикають до шини даних, для введення в нього інформації від датчиків. Умова (14) обмежує масу проектованої мережі збору інформації.

Модель (8) – (14) є задачею лінійного програмування з булевими змінними і з обмеженнями загального вигляду. Для її вирішення пропонується застосувати один з алгоритмів неявного перебору.

Відмітимо, що методи вирішення задач математичного програмування звичайно розробляються для одноіндексних моделей. Отримані моделі є багатоіндексними. Перейдемо від них до одноіндексних моделей. Для отримання з моделі (1) – (7) одноіндексної замінимо змінні $\delta 1_{\lambda t}$ і Y_{vt} однієї змінної X_j , тобто замінимо пари індексів λ, t і v, t одним індексом j .

Позначимо через c_j коефіцієнти цільової функції при змінних X_j ; через a_{ij} – коефіцієнти, а через b_i – вільні члени обмежень моделі у вигляді нерівностей. Тоді модель (1) – (7) приведе до наступної одноіндексної повністю лінійної моделі математичного програмування:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \quad (15)$$

при умовах:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}; \quad (16)$$

$$\sum_{j \in G_\lambda} x_j = N_\lambda, \quad \lambda = \overline{1, N}; \quad (17)$$

$$x_j \in D_g, \quad j = \overline{1, n}, \quad (18)$$

де $n = M(N + K)$; $m = M(2 + J) + 2$; G_λ – підмножини деяких змінних, кожна підмножина G_λ об'єднує булеві змінні, які описують підключення λ -го вимірювального датчика; D_g – області, кожна з яких містить значення у вигляді цілих чисел, які може приймати змінна x_j .

Для отримання одноіндексної моделі з виразів (8) – (14) застосуємо ту ж методику. Замінімо булеві змінні $\delta 1_{\lambda t}$ і $\delta 2_{vt}^\xi$ однією змінною x_j , що пов'язано із заміною індексів λ, t і v, t і ξ індексом j :

$$j = \begin{cases} \lambda + N(t - 1), & j \leq NM; \\ \xi + MN, & j > MN, v = 1, t = 1; \\ \xi + k_{(v-1)}^t(v - 1) + (t - 1)\left(\sum_{v=1}^K k_v^{(t-1)}\right), & j > MN, v > 1, t > 1. \end{cases}$$

Зворотний перехід від індексу j до індексів λ, t і v, t, ξ відбувається навпаки.

Використовуємо ті ж позначення, що і при отриманні моделі (15) – (18), тоді модель (8) – (14) приведе до моделі вигляду:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \quad (19)$$

при умовах:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}; \quad (20)$$

$$\sum_{j \in G_\lambda} x_j = N_\lambda, \quad \lambda = \overline{1, N}; \quad (21)$$

$$x_j = \begin{cases} 0, & j = \overline{1, n}. \\ 1, & \end{cases} \quad (22)$$

Тоді кількість змінних $n = MN + \sum_{v=1}^K \sum_{t=1}^M k_v^t$, а кількість обмежень m не змінилося порівняно з попередньою моделлю.

Отримано модель (19) – (22) лінійного програмування з булевими змінними. На відміну від моделей такого типу, до яких приводили задачі розмі-

щення та об'єднання елементів приладових комплексів з ієрархічною структурою, запропонована задача не містить обмежень, які розбивають безліч змінних на непересічні підмножини, в кожній з яких лише одна змінна приймає значення, рівне одиниці.

Висновки та пропозиції

Запропонована задача раціонального вибору та об'єднання елементів, блоків КДА, які мають стру-

ктуру із загальною шиною. Показано, що така задача формалізована як модель лінійного програмування. Запропоновано використання у задачі булевих змінних, які приймають тільки два значення (0 і 1), для спрощення обчислювальних процедур при визначенні раціональної структури синтезованої КДА.

Розроблена модель вибору та об'єднання елементів, блоків КДА для контролю технічного стану ЗВТ є задачами лінійного програмування, розв'язання яких дозволяє визначити раціональну номенклатуру складових засобів вимірювання для комплектування. Для розв'язання поставлених задач пропонується використовувати методи відсікань або комбінаторні методи.

Список літератури

1. Герасимов С.В., Шапран Ю.С., Кірвас В.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – Вип. 4 (52). – С. 5-10.
2. Трофименко А.О., Давидов В.С., Завітаєв В.Л. Особливості застосування контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту // Наукоємні технології. – 2018. – №4(40). – С. 481-486. – DOI: 10.18372/2310-5461.40.13275.
3. Herasimov S., Gridina V. Method justification nomenclature control parameters of radio systems and purpose of their permissible deviations // Information processing systems. – № 2 (153). – 2018. – Pp. 159-164. DOI: 10.30748/soi.2018.153.20.
4. Алексишин В.Г., Козырь Л.А., Симоненко С.В. Обеспечение навигационной безопасности плавания. – Одесса: Феникс, 2009. – 518 с.
5. Pavlenko M. Shapran Yu., Stakhova M. Arithmetic model «radiotechnical facilities – control system» according to Petri net model // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 1. – С. 66-72.
6. Войтенко С.С., Волобуєв А.П., Герасимов С.В. Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: ХУПС. – 2011. – Вип. 2 (6). – С. 136-139.
7. Борисенко М.В., Герасимов С.В., Костенко О.І., Макаруч Д.В. Development of optimum navigation information processing algorithm // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 3(32). – С. 38-44. – DOI: 10.30748/nitps.2018.32.06.
8. Измерительные информационные системы / Под общей ред. Н.А. Рубичева. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с.
9. Вагущенко Л.Л., Цымбал Н.Н. Системы автоматического управление движением судна. – Одесса: Феникс, 2007. – 367 с.
10. Чинков В.Н., Герасимов С.В. Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов // Украинский метрологический журнал. – 2003. – № 1. – С. 11-15.
11. Герасимов С.В., Дакі О.А., Яковлев М.Ю. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання // Вимірювальна техніка та метрологія. – № 79 (2). – 2018. С. 73-76. – DOI:10.23939/istcmtm2018/02/073.
12. Марченко А.Л., Марченко Е.А. Основы преобразования информационных сигналов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 286 с.